

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ: МОТИВАЦИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

**Начальник цикла Военной психологии
Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан
подполковник Равшанов Шерзод Тахирович**

E-mail: raschidova.nar@yandex.com

Узбекистан, Ташкент

Аннотация: Статья подчеркивает важность учета психологических факторов при управлении военнослужащими и указывает на необходимость разработки и внедрения эффективных методов мотивации, способных обеспечить высокий уровень боеспособности и готовности к выполнению боевых задач.

Ключевые слова: Психология управления, военная сфера, мотивация, военнослужащие, боевые действия, стресс, неопределенность

MANAGEMENT PSYCHOLOGY IN THE MILITARY SPHERE: MOTIVATION OF MILITARY PERSONNEL

**Head of the Psychology Department
Military Academy of Armed Forces of the Republic of Uzbekistan**

Col. Sherzod Takhirovich Ravshanov

E-mail: raschidova.nar@yandex.com

Uzbekistan, Tashkent

Abstract: This article addresses the challenges of motivating military personnel in high-stress environments. It argues that understanding and addressing

the psychological factors that influence motivation is essential for optimizing combat effectiveness and achieving mission success.

Keywords: Management psychology, military sphere, motivation, military personnel, combat operations, stress, uncertainty.

В современном мире, где войны становятся все более технологичными и требуют высокой степени профессионализма, мотивация военнослужащих играет ключевую роль в достижении успеха. Эффективное управление мотивацией – это задача командиров, которая требует глубокого понимания психологических факторов, влияющих на готовность военнослужащих к боевым действиям. Современные военные конфликты требуют от военнослужащих не только профессионализма, но и высокой мотивации. Эффективное управление мотивацией является ключевым фактором достижения успеха в боевых действиях.

Мотивация - это то, что заставляет военнослужащих действовать, проявлять отвагу, дисциплину и готовность к самопожертвованию. В военной сфере мотивация имеет особое значение, так как от нее зависит успех военных операций и безопасность страны[3].

В данной статье рассматриваются ключевые аспекты мотивации в военной сфере[2]:

1. Внешняя мотивация:

Материальное вознаграждение: Зарплата, премии, льготы, возможность повышения в должности - это важные факторы мотивации, но они не являются единственными и не всегда достаточными.

Социальное признание: Награды, медали, почетные звания, публичная похвала - это факторы, которые могут усилить чувство гордости и уважения у военнослужащих, мотивируя их к более эффективной службе.

Влияние семьи и социума: Поддержка близких, одобрение социума, патриотические чувства - все это играет важную роль в мотивации военнослужащих.

2. Внутренняя мотивация:

Чувство долга: Осознание важности защиты Родины и ее интересов может быть очень сильным мотивационным фактором.

Патриотизм: Любовь к Родине, гордость за ее историю и культуру - эти чувства могут вдохновлять военнослужащих на геройские поступки.

Стремление к самореализации: Желание проявить свои способности, достичь успеха в военной карьере, получить признание за свои заслуги - это также может быть сильным мотивационным фактором.

Желание принести пользу: Осознание того, что служба военнослужащего приносит пользу Родине и спасает жизни людей, может быть сильной внутренней мотивацией.

3. Психологические факторы:

Лидерство: Вдохновляющее лидерство командира может увеличить мотивацию подчиненных и сплотить их в единую команду.

Командный дух: Чувство единения и взаимоподдержки в коллективе также способствует повышению мотивации.

Уверенность в себе: Уверенные в себе и в своих способностях военнослужащие более мотивированы к выполнению боевых задач.

4. Внешние факторы:

Состояние войны: Во время войны мотивация военнослужащих увеличивается из-за осознания опасности и необходимости защищать Родину.

Политическая обстановка: Сильная политическая воля и четкая идеология могут способствовать повышению мотивации военнослужащих.

Общественное мнение: Положительное отношение общественности к армии и военнослужащим может усилить чувство патриотизма и мотивации.

5. Мотивационные методы:

Использование системы наград и поощрений: Поощрение отличившихся военнослужащих - эффективный способ повысить мотивацию и стимулировать их к достижению лучших результатов.

Развитие личных качества: Обучение, тренировки и развитие профессиональных навыков военнослужащих также способствуют повышению мотивации и самореализации.

Создание атмосферы уважения и взаимопомощи: В коллективе, где царит уважение и взаимопомощь, военнослужащие более склонны к выполнению боевых задач и готовности к самопожертвованию.

Использование патриотической пропаганды: Рассказы о героях войны, пропаганда патриотических ценностей - все это может вдохновлять военнослужащих и усиливать их мотивацию.

Важно помнить: Мотивация военнослужащих - это сложный процесс, который требует комплексного подхода. Командирам необходимо учитывать все перечисленные выше факторы и использовать разнообразные методы для повышения мотивации подчиненных.

Стремление к самореализации: Желание проявить свои способности и достичь успеха в военной карьере.

Исследования показывают, что высокая мотивация у военнослужащих ведёт к[4]:

Повышению боевой готовности: Военнослужащие более склонны к самопожертвованию и отваге.

Увеличению эффективности боевых действий: Сплоченность и координация в команде улучшаются.

Снижению числа дезертирств и нарушений дисциплины: Военнослужащие чувствуют себя более мотивированными и лояльными к команде.

Однако управление мотивацией в военной сфере имеет свои особенности:

Высокий уровень стресса: Боевые действия вызывают сильный стресс, который может негативно влиять на мотивацию.

Риск для жизни: Опасность для жизни может свести на нет даже самую сильную мотивацию.

Сложные условия: Боевые действия часто проходят в экстремальных условиях, что может усложнять задачи по управлению мотивацией.

Эффективное управление мотивацией военнослужащих – это неотъемлемая часть успешного военного управления. Командирам необходимо использовать разнообразные методы мотивации, учитывая как внешние, так и внутренние факторы, влияющие на готовность военнослужащих к боевым действиям. Важно помнить, что устойчивая мотивация не возникает спонтанно, она требует постоянных усилий и внимания со стороны командования.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аминов Н. А. “Психологические основы профессиональной деятельности военнослужащих” , 2016.

2. Богданов В. В. “Психология военной службы: Учебник для вузов” , 2010.
- 3. Гончаров В. А. «Психология военной службы: Учебное пособие», (2008).**
4. Джон К. К. “Психология военного лидерства: руководство для лидеров”
Рена, 2018.
5. Ричарда А. А. Брайанта, Эндрю Дж. Холмса и Дэвида А. Силова “Боевой стресс: понимание и лечение психологических последствий войны”, 2018.